

Abşeronda Ağac Və Kol Bitkilərinə Başlıca Zərərverən Ksilofaqların (Coleoptera) Parazitləri Və Onlardan Bioloji Mübarizədə İstifadənin Mümkünlüyü

Z.M. Məmmədov, L.A. Şirinova, R.S. Atayeva*, E.F. Səfərova

AMEA Zoologiya İnstitutu, A.Abbasızadə küçəsi, məhəllə 504, kecid 1128, Bakı AZ1073, Azərbaycan;

*E-mail: atayeva79@list.ru

Abşeron yarımadasında aparılan tədqiqatlara əsasən (2009-2013-cü illər), ksilofaqların sayının biotənzimlənməsində 3 dəstəyə, 14 fəsiləyə mənsub 50 növ entomofağın fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilmiş 50 növ entomofağdan 36 növü parazitlərə aiddir. Ksilofaqlara qarşı bioloji mübarizədə təsərrüfat əhəmiyyəti olan 17 növ parazit müəyyən edilmişdir. Onlardan 14 növünün bioekoloji xüsusiyyətləri, sahibin biotənzimlənməsində rolu və təsərrüfat əhəmiyyəti geniş öyrənilmişdir.

Açar sözlər: Ksilofaq, zərərverici, entomofaq, parazit, yırtıcı, meşə, bağ, bioloji mübarizə

GİRİŞ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2004-2015-ci illərdə Azərbaycanda əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına və ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinə dair Dövlət Proqramının” həyata keçirilməsində məqsəd, keyfiyyətli ekoloji təmiz məhsullar yetişdirilməsi üçün meşə və meyvə sahələrinin yaradılması ilə yanaşı ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasından ibarətdir.

Son illər iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə qeyd olunan ağac və kol bitkiləri bir sıra ciddi zərərverici ksilofaqlar tərəfindən intensiv şəkildə məhv olub, sıradan çıxır. Onlar ağacların kök, gövdə daxilində və qabıqları altında öz inkişaflarını başa vurmaq üçün, uzun illərlə qidalanaraq ağacların məhv olmasına səbəb olurlar. Sağlam ağacların 45-50%-ni sıradan çıxarırlar. Onlara qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirmək olduqca çətin problemlər yaradır. Aparılan kimyəvi mübarizə tədbirləri də heç bir nəticə vermir. Bu baxımdan ksilofaqların və onları məhv edən faydalı həşəratların (entomofaqların) öyrənilməsi və aşkar edilmiş təsərrüfat əhəmiyyətli entomofaqlardan bioloji mübarizədə istifadə edilməsi, dünya alimlərinin nəzərdiqətindən qaçmamışdır. Bu məqsədlə də ksilofaqların öyrənilməsi və onlara qarşı bioloji mübarizədə entomofaqlardan istifadə edilməsi bir çox tədqiqatçıların əsərlərində öz əksini tapmışdır (Крыжановский, 1974; Самедов, 1963; Лозовой, Ходжеванишвили, 1950; Məmmədov və b., 2014).

Bu baxımdan da, Abşeron bölgəsində məhsuldar və yaşıllıq yaradan ağaclara, kol bitkilərinə zərərverən ksilofaqların və onların sayını biotənzimləyən entomofaqların (faydalı həşəratların) növ tərkibini, bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənməklə, zərərvericilərə qarşı bioloji və inteqrirlənmiş mübarizə

tədbirlərinin işlənilib hazırlanması və tətbiqi günün ən vacib məsələlərindən biridir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Elmi-tədqiqat işləri iki istiqamətdə – çöl və laboratoriyaya şəraitində həyata keçirilmişdir. Ksilofaqlar və onların təbii düşmənlərinin öyrənilməsində entomoloji üsullardan və təyinedici vəsaitlərdən (Meyer, 1933-1936; Tobias, 1976; Abdinbəyova, 1995) istifadə edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

1. *Dolichomitus messor* Grav.

Polifaqdır. Parazit uzunbuğ bəcəklərin sürfələrinin paraziti kimi məlumdur (Коломиец и Богданова, 1980). Abşeron bölgəsində tez-tez rast gəlinir. İyun ayının əvvəlindən sentyabr ayına qədər uçurlar. Elektrik lampası işığından da (Novxanı, avqust) tutulmuşdur (12 ədəd).

Minicinin diş fərdləri yumurtalarını ağacın qabığı üzərindən sahibin orta və böyük yaş sürfələrinin bədənini daxilinə qoyur. Yumurtadan çıxan sürfə sahib bədəninin möhtəviyyəti ilə qidalanma mərhələsini bitirdikdən sonra, uzunsov, açıq-qəhvəyi rəngli barama hörür və onu oduncaqla qabıq arasına bərkidir. Parazitlərin bir hissəsi, inkişafını avqust ayının II yarısında başa çatdırır. Digər hissəsi isə barama daxilində sürfə mərhələsində qışlayır və inkişafını gələn ilin may-iyun aylarında başa çatdırır. Ksilofaqların (zərərvericilərin) qidalandığı ağac və kol bitkiləri sahələrində tez-tez rast

gəlinir, onların sayının tənzimlənməsində fəal rol oynayırlar (16-26%).

Yayılməsi: Bütün Poliartikada (Şərqi Qazaxıstan), İrkutsk vilayəti, Qafqaz, Holartika meşə sahələri (Абдинбекова, 1975).

2. *Rhyssa persuasoria* L.

Parazit 20 növdən çox uzunbığ və buynuz-quyruqlu ksilofaqların sürfələrinin endoparazitidir. Biz tərəfdən uzunbığ və uzunburun böcəklərin sürfələrinin paraziti kimi qeydə alınıb. Abşeron yarımadasının hər bir kəndində və qəsəbəsində tək-tək hallarda, qeydə alınıb, azsaylıdır. Yaşlı fərdlərə park və xiyabanlarda, həyətəni sahələrdə, iyun ayının ilk günlərindən sentyabr ayının ortalarına qədər bitkilər üzərində (entomoloji torba vasitəsilə tutulub) rast gəlinir. Yayılməsi: Şimali və Cənubi Avropa, Şimali Amerika, keçmiş SSRİ-nin qərb hissəsindən Saxalinə qədər (Абдинбекова, 1975).

3. *Bracon hylobii* Ratz.

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, uzunburun böcəklərin sürfələrinin ektoparazitidir. Bundan başqa, parazit *Dyrocoetes* cinsindən olan qabıqyeyənlərin sürfələrində də parazitlik etməsi qeydə alınmışdır (Коломиец и Богданова, 1980).

Bizim müşahidələrimizə görə, Abşeronunda bracon hulo bi paraziti – *Hylobius abietis* L. uzunburun böcəyinin, *Pissodes pini* L. qatranböcəyinin, həmçinin *Scolytus rugulosus* qabıqyeyənin sürfələrində parazitlik edir. Ksilofaqların məskunlaşdığı yerlərdə az rast gəlinir.

Parazitin dişi fərdi sahibin iri yaşlı sürfələrinin üzərinə yumurta qoyur. Parazit sürfəsi inkişaf müddətində 4 dəfə qabıq dəyişir. 1-4 yaşda sürfə 1-2 gün, 5-ci yaşda 2-3 gün yaşayır. Sürfələrin inkişafı iyul-avqust aylarına təsadüf edir. Sürfə qidalanmasını bitirdikdən sonra, açıq-qəhvəyi rəngdə barama (uzunluğu 5-6, eni 1,5-2 mm) hörür. Sahibin bir sürfəsi üzərində 1-12 parazit sürfəsi inkişafını başa çatdırır. *Pissodes pini* L. qatranböcəyinin sürfəsinin yerində 1-3, bəzi hallarda 5 barama olur. Abşeronun Novxanı kəndində həyətəni sahədə aparılan müşahidələr vaxtı (10-15 iyul) *Hylobius abietis* L. uzunburunun məhv olmuş sürfəsinin üzərində 13 yoluxmuş baramaya rast gəlinmişdir. Baramalardan 8 bracon paraziti çıxmışdır. Baramalara iyulun II yarısından oktyabra qədər rast gəlinir. Yaşlı fərdlərin uçuşu iyul ayının axırı-avqust ayının əvvəlinə təsadüf edir. Avqust ayında uçan minicilər 1-2 gün müddətində *Pissodes pini* L. qatranböcəyinin sürfələrini yoluxdururlar. Parazitin yay nəslinin sürfələri avqust ayının axırı inkişafını bitirir və sentyabr ayında barama içərisində pup mərhələsinə keçirlər. 5 sentyabr 2010-cu ildə aparılan müşahidələrə görə, *Pissodes pini* L. qatranböcəyinin qovaq ağacı gövdəsində məskunlaşmalarında, parazit 18% sürfə mərhələsinə və 82% baramasına rast gəlinmişdir. Qatranböcəyinin sayının aşağı düşməsinə mühüm rol oynayıb.

Müşahidə zamanı topa halında yığılmış kötlülərin və odun topasının orta hissəsində (ən çox yoluxma 45-59%) qeydə alınıb. Bəzi kötlülərdə isə yoluxma 5-7% arasında dəyişir. Parazit qatranböcək sürfələrini 30-50% yoluxdurur.

Yayılməsi: Keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, Kareliya, Avropa, Amerika, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975).

4. *Atanycolus denigrator* Nees.

Abşeronunda qaraşam və şam sahələrində (Mərdəkan dendrarisi) yayılmış növdür. Bizim tərəfimizdən uzunbığ böcəyin yollarından götürülmüş baramalar içərisində olan puplardan çıxarılmışdır (Nabatat bağı, Yasamal rayonu, avqust). Bundan başqa brakonidin iki dişi fərdi qabıqyeyənin (*Ips sexdentatus* Boern.) yollarından götürülmüş pup baramalarından, bir dişi fərdi isə qatranböcəyin (*Pissoedes pini* L.) sürfə yollarından götürülmüş baramadan (puplardan) çıxarılmışdır (Mərdəkan, sentyabr).

Parazitin yaşlı fərdlərinə hündür ağac sahələrində iyul-sentyabr aylarında daha tez-tez rast gəlmək olur, kütləvi uçuş iyul ayının ortasında baş verir. Dişilər, ksilofaqların iri sürfələrini yoluxdururlar. Laboratoriya şəraitində pup mərhələsi 5-9 gün çəkir. Yaşlı fərdlər puplardan iyul ayının üçüncü ongünlüyü və avqustun əvvəli çıxır. Parazitlərin bir hissəsi barama içərisində sürfə mərhələsində qışlayır. Laboratoriyada baramaların 82%-dən (26 iyuldan 8 avqusta qədər) yaşlı fərdlər çıxmışdır. Qalan 18%-i isə baramalarda qışlamışdır və onlardan yaşlı fərdlərin uçuşu qışlamadan sonra müşahidə edilmişdir (Maşağa, aprel-may). Azərbaycanda geniş yayılmış növdür (Абдинбекова, 1975; Мəmmədov və b., 1997).

5. *Doryctes undulatus* Ratz.

Dişinin qarıncığının II terqiti qırmızı-qəhvəyi, bütünlüklə qırıqlı və nöqtəlidir. III terqitin əsası yumşaq, qırıqlıdır. Qalan terqitlər qara, hamar, parıltılıdır. Erkəyin dişidən fərqli olaraq qarıncığının bütün terqitləri qara və ya tünd qəhvəyidir.

Ədəbiyyat məlumatlarına görə (Абдинбекова, 1975) brakonid uzunbığ böcəyin, qızılböcəklərin və uzunburun böcəklərin sürfələrində parazitlik edir.

Abşeron ərazisində qabıqyeyənlərin qızılböcəyin, həmçinin uzunbığ və uzunburun böcəklərin yollarında tapılmışdır.

Yayılməsi: Qərbi Avropa, İran, MDB-nin Avropa hissəsi, Orta Asiya, Qafqaz, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975).

6. *Dendrosoter hartigi* Ratz.

Erkək fərd dişiyə oxşayır. Ön qanadları boz rənglidir. Bədənin uzunluğu 2-3 mm-dir.

Bir neçə növ qabıqyeyənlərin, qızılböcəklərin və qatranböcəklərin sürfələrinin ekto-parazitidir (Коломиец и Богданова, 1980).

Yaşlı minicilərə iyun ayından avqust ayının axırına qədər rast gəlinir. İlk sürfələr 21 iyulda qeydə alınmışdır. Sürfə, uzunluğu 3-4 mm və eni 1 mm olan incə ağ baramada puplaşır. Baramalar sahibin sürfə yolunda və ya pup beşiyində yerləşirlər. Onlara iyul-sentyabr aylarında rast gəlinir.

Yumurtadan imaqo mərhələsinədək inkişafı 30-36 gün çəkir. Yaşlı fərdlər iyulda uçurlar. Sürfə barama daxilində qışlayır. İyun ayının I-II on günlüyündə təbiətdə görünən parazitlər qabıqyeyənlərin sürfə-lərində parazitlik edirlər. Qabıqyeyənlərin sürfələrini 24% məhv edir. Qabıqyeyənlərin effektiv parazitidir.

Yayılməsi: Qərbi Avropa, MDB-nin Avropa hissəsi, Krasnodar vilayəti, Gürcüstan, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975).

7. *Coeloides abdominalis* Zett.

Abşeron ərazisində ancaq *Ips sexdentatus* Boern. və *I. typographus* L. qabıqyeyənlərinin sürfələrində parazitlik edir. Parazitlər iyun-avqust aylarında uçurlar. Dişi fərdlər yumurtaqoyma orqanı ilə ağacın qabığına deşir və yumurtalarını pup-qabağı sürfələrin, bəzən isə pupun üzərinə qoyurlar. Nazik və keçid qabıq qatında inkişaf edən ksilofaqların sürfələrini yoluxdurmağa üstünlük verirlər. İyunun I on günlüyündə yumurtadan çıxan sürfələr iyun ayının II, III on günlüyündə qidalanmalarını bitirir və barama sarıyırlar. Barama açıq-qəhvəyi, zəif lifli, uzunsov formalı, uzunluğu 5-6 mm, eni isə 2 mm olur. Baramalar sürfə yollarının axırlarında və ya sahibin pup beşikliyində ağac qabığına yapışmış halda olurlar. Sürfə barama daxilində puplaşır. Pup mərhələsi havanın temperaturundan asılı olaraq 10-21 gün çəkir. Parazit inkişafı, yumurtadan yetkin fərdə qədər 39-45 gün çəkir. Yay nəsil minicilərin (parazitlərinin) uçuşu iyun ayının axırına qədər davam edir. Parazit II nəslə, ksilofaqları iyun-avqust aylarında yoluxdurur. Belə ki, *Ips typographus* L. sürfələri bu parazit tərəfindən 22,4-22,8% yoluxur. Bu nəslin sürfələri qidalanmalarını bitirib, qışlamaya hazırlaşmağa bilirlər. Sürfələr barama daxilində qışlayırlar. Yaşlı fərdin uçuşu iyun ayının əvvəlində baş verir.

Yayılməsi: Cənubi Avropa, MDB-nin Avropa hissəsi, Sibir, Yakutiya, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975).

8. *Coeloides sordidator* Ratz.

Müşahidələrə və yığılmış materiallara əsasən, parazit Abşeronda qızılböcəklərin və qatranböcəyin yollarından tapılmışdır. I nəslin imaqo mərhələsi may ayının axırından avqust ayına qədər uçurlar. Parazitlərin kütləvi uçuşu 14-20 iyunda müşahidə edilir. Mayalanmadan sonra dişilər yumurtalarını ksilofaqların sürfələrinin üzərinə qoyurlar. Parazit ilk sürfələrinə qabıqyeyən yollarında iyun ayının I on günlüyündə rast gəlinir. İyun ayının II-III on günlüyündə puplaşır. Bu populyasiyanın sürfələrinin

bir hissəsi barama daxilində qışlayırlar. Barama üstədən yastılaşmış, uzunsov formalı, açıq-qəhvəyi rəngdədir. II nəsil minicilərinin uçuşu iyun ayının axırından avqust ayının axırına qədər davam edir. Cinslərin nisbəti eynidir. Yay nəslinin uçuşu 8-17 iyulda müşahidə edilir. II nəslin parazitləri qabıqyeyənlərin, həmçinin qatranböcək və qızılböcəklərin sürfələrində parazitlik edirlər.

Ksilofaq yuvalarında iyun ayının III on günlüyündən oktyabr ayına qədər rast gəlinirlər. Sürfə baramada qışlayır və inkişafını növbəti ilin yazında başa çatdırır.

Yayılməsi: Qərbi Avropa, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, Qərbi və Orta Sibir, Yakutiya (Коломиец и Богданова, 1980).

9. *Eubazus atricornis* Ratz.

Abşeronda qatranböcək yumurtalarının 40%-ni yoluxdurur. Yaşlı minicilərə meşə ağacları olan sahələrdə iyun ayının ortasından avqust ayının axırına qədər rast gəlmək olur. Kütləvi uçuş 10-18 iyulda qeydə alınıb. Parazit sürfələri qabıqyeyənin pupqabağı sürfələrində inkişaf edir və iyun-avqust aylarında rast gəlinir. Parazit sürfə və puplarına baramalar daxilində, ksilofaq yuvalarında bütün yay boyu rast gəlinir. İmaqolar inkişaf yerlərindən iyul-avqust aylarında uçurlar. Populyasiyaların bir hissəsi sürfə mərhələsində barama daxilində qışlayır və bu halda inkişafını gələn il mayın axırında başa çatdırır.

Minici qabıqyeyən sürfələrinin populyasiyasının 11%-ni məhv edir. Qatranböcək yollarında rast gəlinir və onun yumurtalarını 40% yoluxdurur.

Yayılməsi: Qərbi Avropa, Keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi (Коломиец и Богданова, 1980), Azərbaycan (Məmmədov və b., 1997).

10. *Eurytoma blastophagi* Hedqv.

Abşeronda (Nardaran, Saray və Novxanı kəndlərində) qabıqyeyənlərin, uzunburun və qatranböcəyin sürfə və puplarından alınıb.

Aparılan müşahidələrə əsasən, parazit uçuşu və qabıqyeyən sürfələrini yoluxdurması may ayının axırından avqust ayının II on günlüyünə qədər davam edir. Kütləvi uçuş isə iyul ayında baş verir. Sentyabr ayında tək-tək fərdlərə rast gəlinir. Parazit sürfələri iyun ayının I on günlüyündə yumurtadan çıxırlar. Pup mərhələsinə iyun ayının ortasından iyul ayının axırına qədər rast gəlinir. Puplardan yaşlı fərdlərin uçuşu iyun ayının III on günlüyündən iyul ayının axırına qədər uzanır. Parazitlərin bir hissəsi sürfə mərhələsində, az hissəsi isə pup mərhələsində diapauzaya gedir və inkişafını gələn ilin iyununda bitirir.

Aşkar edilmişdir ki, birinci nəslin sürfələri qabıqyeyənlərin sürfələrində parazitlik edir. İkinci nəslin yetkin fərdləri inkişafını avqust ayına qədər bitirir. İnkişaf yerlərindən kütləvi uçuş avqust ayının ilk günlərində müşahidə edilir. Parazitlərin

böyük hissəsi qabıqyeyən yollarında qışlayır. İma-qo mərhələsinə keçmə gələn ilin may ayının sonu iyun ayının əvvəli baş verir. Müşahidələrimizə görə, qabıqyeyənin effektiv paraziti hesab olunur. O, ksilofağın sürfələrini 30% məhv edə bilir.

Yayılməsi: Avropa, Asiya, Yaponiya, Afrika, Amerika, Avstraliya (Коломиец и Богданова, 1980).

11. *Rhopalicus brevicornis* Thoms.

Parazitin Abşeronda 20 növ qabıqyeyən və uzunburunun paraziti kimi qeydə alınıb. Parazitin sürfə və puplarına ksilofaqların yuvalarında bütün yay boyu rast gəlinir.

Dişi fərd yumurtalarını qabıqyeyən və qatranböcəklərin sürfələrinin üzərinə (bir yumurta) qoyur. Bəzi hallarda çoxsaylı parazitizm də müşahidə olunur. Bu halda bir sürfə üzərinə 2-3 yumurta qoyulur, amma onlardan yalnız biri inkişafını başa çatdırır. İnkişaf müddətində parazitin bir sürfəsi sahibin bir fərdini məhv edir.

Laboratoriyada 23-25°C temperaturda şüşə qablarda qoyulmuş yumurtalardan 3-5 günə sürfələr çıxır, sahibin bədənində yapışaraq onun bədəndaxili möhtəviyyatını sorur. Sürfənin qidalanma müddəti 10-14 gün, pup mərhələsi 8-12 gün çəkir. Parazitin ayrı-ayrı mərhələlərinin inkişafı, havanın temperaturu və rütubətindən asılı olaraq dəyişir. Laboratoriyada parazitin inkişafı 25-30 gün çəkir. Təbii şəraitdə isə 35-40 gün lazım gəlir.

Parazit üç nəsilə inkişaf edir. I nəslin miniciləri iyunun əvvəli uçur və yumurta qoyur. İlk sürfələr iyun ayının əvvəllərində (5-10) qeydə alınır. İyun ayının axırında qanadlanmış yetkin fərdlər inkişaf yerlərini tərk edir və cütləşməyə başlayırlar. Maya-lanmadan sonra dişilər yumurta qoyurlar. II nəsil parazitin sürfələrinə iyul ayının II on günlüyündən avqust ayının ortalarına qədər rast gəlinir. Pupa mərhələsinə isə, iyul ayının III on günlüyünün sonunda rast gəlinir. Avqust ayında da yetkin fərdlərin görünməsi müşahidə edilir. Cütləşmədən sonra bu nəslin dişiləri qabıqyeyənlərin sürfələrini yoluxdurur. Avqust ayının axırı sentyabr ayında yumurtadan çıxmış sürfələr inkişafını başa çatdırıb bilmirlər. Onların ancaq bir hissəsi ilin payızında puplaşır. Sürfə və puplar qışlayır. İnkişafını gələn ilin may ayının axırı iyun ayının əvvəli başa çatdırır. Yetkin fərdlərə iyun ayından avqust ayına qədər rast gəlinir. Kütləvi uçuş iyul ayında qeydə alınır. Ksilofaq yuvalarında parazit sürfələrinə iyun ayının II on günlüyündən avqust ayının axırına qədər rast gəlinir. Populyasiyanın bir hissəsi sürfə və ya pup mərhələsində diapauzaya gedir və inkişafını gələn ilin iyun ayında başa çatdırır.

Parazit bir çox qabıqyeyən sürfələrinin effektiv paraziti hesab edilir. Ayrı-ayrı məskunlaşmalarda parazit 90%-ə qədər qabıqyeyən sürfəsi yoluxdurur.

Parazit ksilofaqların sayının azalmasında effektiv entomofaqlardan biridir. Onun, ksilofaqlara qarşı mübarizədə istifadəsi mümkündür.

Yayılməsi: MDB-nin Avropa hissəsi, Sibir (Коломиец и Богданова, 1980), Azərbaycan.

12. *Rhopalicus tutele* Walk.

Yalnız qabıqyeyən böcəklərin sürfələrində parazitlik edir. Ksilofaqların zərərverdiyi ağacların yaxınlığında may ayının axırından sentyabr ayına qədər rast gəlinir. Parazit yumurtasını qabıqyeyən sürfəsinin yaxınlığına qoyur. Qoyulmuş yumurtalardan 36 saat sonra parazitin sürfəsi çıxır. Parazitin sürfəsi sahibin sürfəsi ilə 4-5 gün müddətində qidalanır və sonra puplaşır. Bütünlükdə sürfənin inkişafı 2-3 həftə, pup mərhələsi 17 gün, yumurtadan yetkin fərdə qədər tam inkişaf müddəti isə 38-45 gün çəkir. İldə 2-4 nəsil verir. Uçuş vaxtı çox uzandıqı üçün nəsiləri dəqiq ayırd etmək mümkün olmur. O, qabıqyeyənlərin, uzunburun və qatranböcəklərin aktiv parazitidir.

Yayılməsi: Polearktika, MDB-nin Avropa hissəsi, Qafqaz (Коломиец и Богданова, 1980), Azərbaycan (Məmmədov və b., 1997).

13. *Rhoprocera xylophagorum* Ratz.

Qabıqyeyənlərin ektoparazitidir. Təbiətdə uçuşu may ayının axırı – iyun ayının əvvəli başlayır. Müşahidələrə əsasən, qabıqyeyənlər məskunlaşdığı ağaclarda, əvvəlcə erkək fərdlərə, daha sonra dişi fərdlərə rast gəlinir. Cütləşmə 20-30 san. davam edir. Cütləşmədən sonra, dişilər qabığın üzəri ilə hərəkət edərək, giriş dəliklərindən qabıqyeyənlərin yollarına daxil olurlar. Sahib sürfələrini iflic edərək yumurtalarını onların bədənində qoyurlar. Dişilər qabıq-yeyən sürfələrini qabığın üstündən də yoluxdura bilirlər. Bunun üçün onlar yumurtaqoyma orqanı ilə qabığı deşirlər. 2, bəzən də 3 nəsil verir. Parazitin I nəslinin sürfələrinə sahibin yollarında iyun ayının I on günlüyündən iyul ayının yarısına qədər rast gəlinir. Sonra sürfələr puplaşır və 7-10 gündən sonra puplardan yetkin fərdlər çıxır. Böcəklərin uçuşu iyulun II-III on günlüyünə təsadüf edir. Yumurta mərhələsindən yetkin fərdə qədər inkişafı 30-37 gün çəkir. II nəslin sürfələri iyul ayının axırı görünür. Populyasiyanın bir hissəsi bu halda inkişafını avqustda bitirir, digərləri isə sürfə mərhələsində qışlayır və növbəti ilin may ayının axırı və iyun ayında yetkin fərdlərə rast gəlinir. Relyefdən, havadan və sahib-lərdən asılı olaraq müxtəlif fazaların inkişafı müxtəlif vaxtlara da təsadüf edə bilər. Sahilyanı qəsəbələrdə adətən yetkin fərdlər qışlayır. Abşeron yarımadasında 2-3 nəsi verir.

Parazit geniş yayılmış növdür və 50-yə yaxın qabıqyeyəndə parazitlik edir. Parazit tiqoqraf qabıqyeyəninin sürfələrini 90%, uc qabıqyeyəninin sürfələrini isə 15-20% yoluxdurur.

Yayıması: Holarktik növ olub, keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, Qafqaz, Orta Asiya, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975; Мәммədov və б., 1997).

14. *Tomicobia seitneri* Ruschk.

Parazitin uçuşu may ayının axırı başlayır və tiroqraf qabıqyeyən böcəklərinin ağac qabığı altına girmə vaxtları ilə üst-üstə düşür. Bu zaman qabıqyeyənin ifraz etdikləri feromonlar parazit üçün çox cəlbedici olur. İlk olaraq erkəklər uçuş, sonra isə dişilərin uçuşu gözlənilir. Mayalanma 30-40 san. davam edir. Sonra mayalanmış dişilər, ksilofaqların sürfələrini yoluxdurur. Yoluxmadan 10-25 gündən sonra məhv olurlar.

Onun qoyduğu yumurtalardan 4-5 gündən sonra sürfələr çıxır, 3 yaş dövrü keçirirlər və 16 gün ərzində inkişaf edirlər. Pup mərhələsi 10 gün davam edir. Sahibin bədənində parazitin yumurtadan yaşlı fərdədək inkişafı 35-40 gün davam edir. Abşeronda ildə 2-3 nəsil verir. II nəsil parazitin yetkin fərdi iyul ayının ortasında görünür. Onlar cavan qabıqyeyən böcəkləri yoluxdururlar. II nəslin böyük yaş sürfələri sahibin bədənində qışlayır, parazit sürfələrinin puplaşması və pupdan parazitin çıxması növbəti ilin may və iyun aylarına qədər təsadüf edir.

Qeyd olunmuşdur ki, Tomikobiya qabıqyeyənlərin məxsusi parazitidir.

Yayıması: Keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsi, Kırım, Ural, Sibir, Orta Asiya, Qafqaz, Azərbaycan (Абдинбекова, 1975; Мәммədov və б., 2014).

ƏDƏBİYYAT

Абдинбекова А.А. (1975) Бракониды (*Hymenoptera, Braconidae*) Азербайджана. Баку: Элм, с. 293.

Крыжановский О.Л. (1874) Насекомые и клещи вредители сельскохозяйственных культур. Том II: *Cerambycidae*. Л.: Наука, с. 139-157.

Самедов Н.Г. (1863) Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане. Баку: АН Аз. ССР, 383 с.

Коломиец Н.Г., Богданова Д.А. (1980) Паразиты и хищники ксилофагов Сибири. Новосибирск: Наука, 276 с.

Лозовой Д.И., Ходжеванишвили И.А. (1850) Фиговый лубоед (*Hypoborus ficus Erichs*) в условиях Тбилиси. *Вестн. Тбил. бот. сада, вып.59*: 12-17.

Мәммədov Z.M., Mirzəyeva N.B., Əhmədova V.Ə. (1997) Azərbaycanın Böyük Qafqaz zonasında meşə ağaclarına zərər verən ksilofaqlar və onların təbii düşmənləri. *AMEA-nın "Xəbərlər" jurnalı, biol.elm. ser. № 1-6*: 23-29.

Мәммədov Z.M., Atayeva R.S., Muradova E.M. (2014) Şəki-Zaqatala bölgəsində meyvə və meşə ağaclarına zərərverən qabıqyeyən böcəklər (*Coleoptera, Ipidae*). *Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 32(№2)*: 134-139

Паразиты Основных Вредителей-Ксилофагов (*Coleoptera*) Деревьев И Кустарников На Апшероне И Возможность Их Использования В Биологической Борьбе

Мамедов З.М., Ширинова Л.А., Атаева Р.С., Сафарова Э.Ф.

Институт зоологии НАНА

На основе исследований, проведенных на Апшеронском полуострове (2009-2013 годы) выявлено, что в биорегуляции численности ксилофагов, активность проявляют 50 видов энтомофагов, относящихся к 14 семействам 3 отрядов. Из обнаруженных 50 видов энтомофагов, 36 видов паразиты. 17 видов паразитов имеют хозяйственное значение в биологической борьбе против ксилофагов. Основательно изучено биоэкологические особенности, роль в биорегуляции хозяина и хозяйственное значение 14 видов паразитов.

Ключевые слова: Ксилофаг, вредитель, энтомофаг, паразит, кровожадный, лес, сад, биологическая борьба

**The Main Parasites Of Xylophageous Pests (*Coleoptera*) Of Trees And Shrubs In Absheron Peninsula
And Their Potential Usage As Ecological Control Agents**

Mamedov Z.M., Shirinova L.A. Atayeva R.S., Safarova E.F.

Institute of Zoology, ANAS

On the basis of investigations conducted in Absheron Peninsula (2009-2013 years), it was established that 50 species of entomophages belonging to 14 families and 3 orders are the most active regulators of density of xylophages. Among these 50 species, 36 are parasites. Seventeen species of parasites are of practical importance as enemies of xylophages.

Key words: *Xylophages, pest, entomophages, parasite, prey, forest, garden, biological control*